

Исазаде В.Дж.

*доктор филологических наук, профессор кафедры современного
русского языка Бакинского славянского университета
г. Баку, Азербайджан*

TO THE HISTORY OF JUDICIAL ELOQUENCE IN RUSSIA: A.F.KONI'S ACCUSATIVE SPEECHES

Isazade V.

*Doctor of Philology, Professor of the Department of Modern
Russian language of the Baku Slavic University
Baku city, Azerbaijan*

Аннотация

В статье раскрываются особенности структуры и содержания обвинительных речей видного судебного оратора второй половины XIX и начала XX веков А.Ф.Кони. Несомненный талант судебного оратора проявился не только в содержании, но и в уникальной структуре обличительных речей Кони, отличавшихся невероятной глубиной и художественным мастерством. Сила ораторского таланта А.Ф.Кони заключается в силе его убедительных логических аргументов, которые он формирует с помощью изощренного использования таких выразительных средств, как – повторение, параллели, контраст и т.д. Показана выдающаяся суть судебных речей А.Ф.Кони прежде всего с речевым введением, которое он держал сдержанным и кратким.

Особое внимание в обвинительных выступлениях оратор уделял анализу мотивов преступления и того, что побудило обвиняемого совершить такой поступок. Мастерство ораторского мастерства А.Ф.Кони еще раз проявляется в выводах его обличительных речей, написанных выразительным и ярким языком, но несущих в себе глубокий смысл и усвоенный урок. Обличительные речи А.Ф.Кони, наполненные высоким достоинством, нравственной ценностью и замечательным художественным мастерством, были и остаются непревзойденными по форме и содержанию образцами ораторского искусства.

Abstract.

The article unfolds particularities of the structure and content of accusatory speeches of the distinguished courtroom speaker of the second half of XIX and the the beginning of the XX centuries A.F. Koni. The undisputed talent of the courtroom speaker was displayed not only through the content but also through the unique structure of Koni's accusatory speeches, notable for the incredible depth and artistic skill. The strength of A.F. Koni's public speaking talent is in the power of his persuasive logical arguments, which he forms with the sophisticated use of means of expression such as – repetition, parallels, contrast, etc. The distinguished nation of A.F. Koni's courtroom speeches was shown first and foremost with the speech introductions which he kept reserved and concise.

The public speaker paid especial attention in accusatory speeches to the analysis of the crime motives and what drove the accused to commit such an act. The mastery of the public speaking skill by A.F. Koni is one more time displayed through the conclusions of his accusatory speeches, written in expressive and vivid language while carrying in them a deep meaning and lesson learned. A.F. Koni's accusatory speeches, filled with high dignity, moral value and remarkable artistic skill, were and still remain unsurpassed in form and content as examples of oratory.

Ключевые слова: ораторское искусство, судебное красноречие, обличительные речи, выразительные средства, художественное мастерство.

Keywords: oratory, courtroom eloquence, accusatory speeches, means of expression, artistic skill.

Ораторское искусство выдающегося судебного оратора А.Ф.Кони наиболее ярко раскрывалось в период его прокурорской деятельности, когда он перешёл в прокурорский надзор и занимал должность товарища прокурора Харьковского и прокурора Казанского окружного судов, позднее возглавлял прокуратуру Петербургского окружного суда.

В статье рассматриваются лингвистические особенности обвинительных речей А.Ф.Кони, свидетельствующих о глубине и силе его ораторского таланта.

«Достоинства его красноречия, его умение освещать сложные и щекотливые стороны трактуемых предметов, как нельзя лучше обрисовываются из его обвинительных речей», – писал Б.Б.Глинский [5, с. 99].

Прочные основы философского и юридического образования, дружеские связи с представителями науки, литературы и искусства давали А.Ф.Кони богатый материал, который он всегда использовал в своих речах.

Главную задачу уголовного суда А.Ф.Кони видел в исследовании преступного деяния и в спра-

ведливом приложении к человеку, признанному виновным, карательного закона. В статье «Нравственные начала в уголовном процессе», он считал необходимым «прилагать все силы ума и совести, знания и опыта, чтобы постигнуть житейскую и юридическую правду дела». По утверждению оратора, это будет способствовать, в каждом отдельном случае, восстановлению поколебленного правопорядка [7, т. 1, с. 28-29].

Выступления А.Ф.Кони как прокурора собирали большое количество слушателей, они публиковались в российской и зарубежной прессе. Его имя становится известным широкой русской общественности. По свидетельству современников автора, публика стала приходить в суд «послушать Кони» [4, с. 31].

Выдающийся ораторский талант Кони, его гуманизм и объективность, тонкий психологический анализ были признаны общественностью в самом начале его судебной деятельности.

Глубокое содержание судебных речей А.Ф.Кони определялось тщательным изучением им каждого дела, умелым анализом улик, убеждающих в виновности подсудимого. Он тщательно исследовал все обстоятельства совершенного преступления, характер человека со всеми элементами его психики. В своих речах А.Ф.Кони использовал доказательства, не только подтверждающие вину подсудимого, но и оправдывающие или смягчающие вину.

Неустанное служение делу правосудия помогало А.Ф.Кони в качестве прокурора быть «обвиняющим судьей, умевшим отличать преступления от несчастья, навет от правдивого показания, не забывая о личности подсудимого и не превращая его в простой объект исследования» – отмечалось в статье, посвященной оратору в энциклопедическом словаре Брокгауза Ефрона [3, т. XV, с. 950].

А.Ф.Кони вникал в сущность дела и принимал решения в полном соответствии с законом, на стороне которого стоял всегда.

Важнейшей особенностью ораторского искусства А.Ф.Кони всеми пишущими о нём признавалось то, что он не столько увлекался, столько овладевал теми лицами, к которым была обращена его речь, отличавшаяся логичностью, убедительностью, ясностью, содержащая без излишеств все необходимые приёмы, придававшие ей живость и красоту.

В статье «Приемы и задачи прокуратуры» («Из воспоминаний судебного деятеля» 1911), А.Ф.Кони писал: «через 48 лет по оставлении мною прокурорской деятельности, я спокойно вспоминаю свой труд обвинителя и думаю, что едва ли между моими подсудимыми были люди, уносившие с собою, будучи поражены судебным приговором, чувство злобы, негодования или озлобления против меня лично. В речах моих я не мог, конечно, оправдывать их преступного дела и разделять взгляд, по которому «всё понять – всё простить», или безразлично зреть на правых и виновных. Но я старался понять, как дошёл подсудимый до своего злого дела. Я всегда находил, что, наряду со служебным

долгом судебного деятеля вырастает его нравственный долг. Он предписывает никогда не забывать, что объектом действий этого деятеля является прежде всего человек, имеющий право на уважение к своему человеческому достоинству [8, т. 4, с. 159].

Теоретические воззрения А.Ф.Кони находили свое выражение на практике в блестящих обвинительных речах, когда, поддерживая обвинение, он за сложными и противоречивыми обстоятельствами дела стремился воссоздать перед судом в подсудимом живого человека.

В течение всей своей жизненной деятельности, не только «восьмилетней прокурорской», – как писал А.Ф.Кони в своих воспоминаниях, он придерживался принципа – «для истинной справедливости нет ничего опаснее, как выветривание из основных приемов отправления правосудия возвышающей их человечности» [7, т. 1, с. 78].

Судебные речи А.Ф.Кони основывались на всестороннем изучении обстоятельств каждого преступления, на его способности «немногими мазками кисти зарисовать основное, сокровенное в человеке» [12, с. 52]. Характер человека, психологические моменты, оказавшие влияние на зарождение и осуществление преступного замысла, служили для Кони «лучшим материалом для верного суждения о деле, материалом, которым он всегда умел пользоваться как художник слова» [3, с. 959].

Сила ораторского искусства Кони с особенной силой выражалась в изображении психологического портрета человека, совершившего преступление, всех мельчайших оттенков его мысли и чувства. Усиленное внимание к мотиву преступления, тщательный анализ всех обстоятельств жизни человека, совершившего преступление, были необходимы А.Ф.Кони как свидетельства душевного состояния человека, оказавшегося на скамье подсудимых.

... «Анатолий Фёдорович был творцом нового в дореволюционной России типа судьи-общественника и психолога, судившего не только преступника, но и преступную среду, породившую его», – писала газета «Известия» в день смерти А.Ф.Кони [«Рыцарь права» // Известия, 18 сентября 1927]

А.Ф.Кони как основоположник новой научной дисциплины – судебной этики, полагал, что правосудие должно базироваться на «нравственном законе», на принципе справедливости. Современники называли его «новым Сократом», «рыцарем права», человеком «великой совести», поставившим проблему права, как этическую проблему о «справедливом» праве и истинном правосудии [10, с.34]. В статье «Из прошлого Петербургской прокуратуры» А.Ф.Кони писал: «Уголовное преследование слишком серьезная вещь, чтобы не вызвать самой тщательной обдуманности. Ни последующее оправдание судом, ни даже прекращение дела до предания суду очень часто не могут изгладить материального и нравственного вреда, причинённого человеку привлечением его к уголовному делу» [9, с 58].

Наряду со строгим словом осуждения, А.Ф.Кони находил уместным слово милости и

снисхождения, которое всегда звучало в его обвинительных речах. Он умел объективно, всесторонне, без «пышных фраз» излагать дело, «не преувеличивая значения доказательств, как отягчающих, так и смягчающих вину подсудимого» [1, с. 11].

Одна из самых сильных сторон таланта Кони как судебного оратора заключается в том, что, детально исследуя характер, он находил в тончайших психологических нюансах подсудимого источник исследуемого преступления.

«Надо исследовать все обстоятельства дела до мельчайших подробностей, сопоставить и сгруппировать их, пояснить одно другим, и из всего этого сделать вывод о виновности известного лица» – считал А.Ф.Кони [7, с. 77]. «В нем, по мнению видного учёного, юриста, литературного критика К.К.Арсеньева, – «дар психологического анализа соединён с темпераментом художника» [2, с. 810].

Выдающийся ораторский талант А.Ф.Кони проявляется не только в содержании, но и в форме его речей, «всегда отделанных как ценнейшие литературные произведения», – считал известный советский учёный-юрист, профессор Н.Н.Полянский [12, с. 8].

Обвинительные речи А.Ф.Кони отличались оригинальностью построения, использования риторических приёмов, которые, по словам С.П.Пороховщикова, «в судебной речи имеют право на существование только как средство успеха, а не как источник эстетического наслаждения» [11, с. 47].

Сила ораторского дарования А.Ф.Кони проявлялась в том, что он достигал необычайно сильного художественного эффекта, используя выразительные средства ограниченно и весьма избирательно, руководствуясь своими убеждениями.

За годы работы прокурором Петербургского окружного суда А.Ф.Кони оставаясь, «слугой, а не лакеем правосудия», многократно выступал обвинителем по сложным и запутанным уголовным делам.

Особенность судебных речей А.Ф.Кони выражалась прежде всего во вступительных частях, которые он начинал сдержанно, без громких и «жалких» слов. Вступительные части судебных речей А.Ф.Кони, по выражению М.Л.Шифмана, отражали своеобразие судебного оратора, «аромат его судебных речей» [13 с 81].

«В стремлении к истине всегда самые глубокие мысли сливаются с простейшим словом» – писал А.Ф.Кони в статье «Нравственные начала в уголовном процессе» [7, т.1, с. 52-53].

Нравственный долг судебного оратора делать своё слово лишь «слугою глубокого убеждения, не поддаваясь соблазну красивой формы или видимой логичности своих построений и не забывая о способах увлечь кого-либо своей речью» – считал А.Ф.Кони.

Так, во вступлении к речи по «делу об убийстве Рыжова», А.Ф.Кони кратко и лаконично излагает фактическую сторону дела, его сущность: «...около месяца тому назад, на Спасской улице, в

доме Дмитриевского, произошло большое несчастье. Семейство, единственной поддержкой которого был Алексей Иванович Рыжов, состоявшее из жены и его четверых детей, внезапно и неожиданно осиротело: глава этого семейства был лишён жизни...» [7, с. 334].

Одна из первых обвинительных речей А.Ф.Кони прозвучала в деле об утоплении крестьянки Емельяновой ее мужем. Суть дела, «обстоятельства которого, – по выражению А.Ф.Кони, слишком несложны для того, чтобы повторять эти подробности,» оратор кратко изложил в своем вступлении к обвинению: «Молодой банщик женился, поколотил студента и был посажен под арест. На другой день после этого нашли его жену в речке в Ждановке» [1, т. 7, с. 215].

«В середине ноября 1872 года ранним утром на дне речки Ждановки в Петербурге был обнаружен труп молодой женщины крепкого телосложения, в смерти которой усмотрели «самоубийство с горя по муже, присужденном за нанесение побоев студенту на семь дней ареста». Таким было заключение, по выражению Кони, «проницательного» помощника пристава. Так начинал А.Ф.Кони свою обвинительную речь «по делу об утоплении Емельяновой» [7, т. 1, с. 215].

Бесспорный талант судебного оратора проявлялся в самобытном характере обвинительных речей А.Ф.Кони. «Во время моего прокурорства не существовало сборников судебных речей, по которым можно было бы подготовиться к технике речи. Приходилось полагаться на собственные силы», – отмечал А.Ф.Кони [7, т.1, с.97].

В статье «Приёмы и задачи обвинения», написанной годы спустя, возвращаясь к своим обвинительным речам, А.Ф.Кони так описывал процесс их создания: «Черпая свои доводы из житейского опыта, психологического анализа побуждений и сопоставления между собой объективных обстоятельств дела, я начинал речи то с краткого описания события преступления, то с оценки бытового значения преступного деяния, ...то с характеристики главнейших личностей в деле, то, наконец, с изложения шаг за шагом хода тех следственных действий, результатом которых являлось предание суду» [7, т.1, с.98]

Тончайший анализ обстоятельств преступления и мастерство судебного оратора помогли А.Ф.Кони раскрыть трагическую историю взаимоотношений супругов Емельяновых, закончившуюся смертью Лукерьи Емельяновой. В деле, считавшемся завершённым, Кони доказал виновность подсудимого в убийстве жены с заранее обдуманым намерением. Несмотря на сильную защиту известного Петербургского адвоката Владимира Даниловича Спасовича с его, по словам А.Ф.Кони, «чудесной архитектурой речей, в которых глубокая психология сливалась с житейским опытом», по делу Емельянова был вынесен обвинительный приговор [7, т. 1, с. 215]

Через много лет после процесса по делу об утоплении Емельяновой А.Ф.Кони вспоминал разговор, состоявшийся между ним и В.Д.Спасовичем

по окончании судебного следствия. В ответ на слова Спасовича: « Вы конечно откажетесь от обвинения: дело не даёт вам никаких красок...», Кони ответил: «Краски есть: они на палитре самой жизни и в роковом стечении на одной узкой тропинке подсудимого, его жены и его любовницы» [7, т. 1, с. 68-69]

А.Ф.Кони судил не только преступника, но и среду, взрастившую его. «Его прокурорская речь нередко звучит как горячая защита падающего и как тяжкое обвинение...для тех, кто толкнул виновного de jure на путь «злой воли», приводящей к роковой «драме» или неустранимому «несчастью», как обычно квалифицировал в своих речах А.Ф.Кони самое «преступное деяние», – писал профессор Б.И.Сыромятников в статье, посвященной памяти А.Ф.Кони – идеолога «справедливого» права [12, с. 37]

Система риторических аргументаций обвинительных речей А.Ф.Кони построена на наиболее часто употребляемом им приеме – повторе, образующем длинные, размеренные периоды, покоряющие силой своего воздействия на слушателей и читателей. Значение повтора, «одного из самых нужных приемов» П.С.Пороховищikov объяснял следующим образом: «Мысли привычные, вполне очевидные скользят в мозгу слушателей, не задевая его; менее обыкновенные, сложные не успевают в него проникнуть... Надо дать ему (слушателю) время вдуматься, увидеть её (мысль), надо задержать на ней его внимание» [11, с. 272]

Сила ораторского таланта А.Ф.Кони в глубине и неотразимой убедительности логических построений.

Для того, чтобы «не быть утомительным и скучным в повторении», П.С.Пороховищikov рекомендовал ораторам «излагать повторные мысли в различных оборотах речи» [11, с. 273] Обращение прокурора, предваряющее обстоятельства дела об утоплении Емельяновой, представляет собой период, образуемый повторами и противопоставлениями, в которых отражаются особенности показаний свидетелей: «*Вашему рассмотрению подлежат самые разнообразные по своей внутренней обстановке дела, где свидетельские показания дышат таким здоровым смыслом, проникнуты такой искренностью и правдивостью и нередко отличаются такой образностью, что задача судебной власти становится очень легка. Но бывают дела другого рода, где свидетельские показания имеют совершенно иной характер, где они сбивчивы, неясны, туманны, где свидетели умалчивают многое, боятся сказать, являя перед вами пример уклончивого недоговаривания и далеко не полной искренности*» [7, т. 1, с. 215]

Логически выстроенная градация – излюбленный прием для А.Ф.Кони. В статье «Прием и задачи обвинения» оратор приводил пример неудачной речи «очень образованного и словообильного защитника: «...положение подсудимого перед совершенным им преступлением было поистине адское. Его нельзя не назвать трагическим в высшей сте-

пени. Драматизм состояния подсудимого был ужасен; оно было невыносимо, оно было чрезвычайно тяжело и, во всяком случае, по меньшей мере неудобно». В своих воспоминаниях, которые А.Ф.Кони называл «комическими», он писал о речах защитника, скорее походивших на горячие публицистические статьи: «пафос не достигал своей цели вследствие странного расположения определений, которые шли обыкновенно в убывающем по силе порядке [7, т. 1, с. 69]

Повторяющиеся определения в обвинительной речи судебного оратора помогают создавать живые характеры участников разыгравшейся драмы, детально описывать события, которые привели к трагической развязке: «...*Но первые порывы страсти прошли, он охлаждается, а затем начинается обычная жизнь, жена его приходит к ночи, тихая, покорная, молчаливая, и по словам свидетеля Одинова, – тихая, покорная, вялая – главное скучная*» [7, т. 1, с. 221]

Со «спокойной сдержанностью обвинителя, сильного в доводах, а не в эпитетах», с помощью объективных эпитетов, в обвинительных речах А.Ф.Кони изображает реалистичные и убедительные портреты не только жертвы преступления, но и подсудимого, выяснив те побудительные причины, которые могли заставить совершить преступление [7, т. 1, с. 66]

«Ему, по характеру его, – пишет А.Ф.Кони о подсудимом, нужна жена живая, веселая. Такой он и обрисовал в обвинительной речи портрет любовницы подсудимого – Аграфены Суриной: «... *она, очевидно, очень живого, веселого характера, энергичная... У нее черные глаза, румяные губки, черные волосы. Это совсем другой тип, другой темперамент*» [7, т. 1, с. 221]

В контрастных по отношению к жертве красках обрисован характер мужа жертвы – Егора Емельянова; человека твердого, решительного, смелого, привыкшего властвовать и повелевать теми, кто ему покоряется: «*он человек самолюбивый, гордый, привыкший действовать самостоятельно, свободно, а тут надо ходить тайком по камерам, лгать, скрываться от жены*» [7, т. 1, с. 228] «*Вот такие-то три лица сводятся судьбой вместе*», – заключает А.Ф.Кони [7, т. 1, с. 221]

Свидетельские показания Аграфены Суриной, которая о личном умалчивает, оратор передает уточняющими синонимами: «*Сурина показывает о самом убийстве темно, туманно, путается, сбивается*» [7, т. 1, с. 224]

Всесторонний анализ элементов каждого преступления относящихся к внутреннему состоянию человека, в обвинительных речах А.Ф.Кони строился на противопоставлении различных фактов, связанных с преступными деяниями, например, по показаниям Аграфены Суриной, имеющим «особое значение в деле», по словам оратора, – «*ими завершаются все предшествующие гибели Лукеры события, ими объясняются все последующие*» [7, т. 1, с. 206]

Тонкий психологический анализ позволяет оратору проникнуть в самые глубины человеческой

души. Антитеза используется при описании неоднозначного поведения подсудимого на процессе: «если мы будем определять достоверность показания тем, как человек говорит, как он держит себя на суде, то очень часто примем показания вполне достоверные за ложные, и наоборот, примем оболочку показания за его сущность, за его сердцевину» [7, т. 1, с. 216]

С помощью приема противопоставления А.Ф.Кони передает нарастание конфликта между супругами, закончившегося трагически: «таким образом, очевидно, что прежние, дружеские, добрые отношения между Лукерьей и ее мужем поколебались». Их место заняли другие, тревожные: «и если страсть сильна, а голос совести слаб, то исход может быть самый решительный» [7, т. 1, с. 223]

При объяснении мотивов и сложных жизненных обстоятельств преступления, описании характеров и поступков участников судебного дела, передачи их разговоров и убеждений судебному оратору нередко приходится самому передавать доступно и понятно чужие слова, и мысли, разговоры, предшествовавшие преступлению так, как будто он незримо присутствовал при совершении преступления.

При воссоздании последовательной и достоверной картины деяния опытные судебные ораторы использовали риторическую фигуру *Sermocinato* (от лат. *Sermocinatus* «разговаривать, беседовать»), «одну из наиболее сильных, понятных и простых», – по определению Т.С.Пороховщикова [11, с. 67] Преимущества этой риторической фигуры П.С.Пороховщиков видел в возможности передавать «разговоры, не подслушанные, а так сказать, подсмотренные в деле между строками» [11, с. 68]

К приему *sermocinato* прибегали выдающиеся судебные ораторы XIX в. – А.Ф.Кони, А.И.Урусов, С.А.Андреевский и др. В качестве примера использования этой фигуры А.Ф.Кони П.С.Пороховщиков приводит эпизод из дела крестьянина Егора Емельянова, в котором обвинитель говорит, что убийца взял с собой на место преступления свою любовницу, чтобы сделать ее соучастницей и закрепить ее навсегда за собой: «Поделившись с нею страшною тайною, всегда будет возможность сказать: «Смотри Аграфена, я скажу всё, – мне будет скверно, да и тебе, чай не сладко придётся. Вместе погибать пойдём, ведь из-за тебя же Лукерья душу загубил.» [7, т. 1, с. 230]

Созданию убедительности в судебных речах А.Ф.Кони помогал дар художника, его умение «мыслить образами»: «они иногда возникали передо мною с такой силой, что я как бы присутствовал невидимым свидетелем при совершении преступления»; – писал А.Ф.Кони [7, т.1, с. 92]

В обвинительной речи по делу об убийстве Чихачева А.Ф.Кони использует те же приёмы воздействия – повторы, градации. Например, при оценке убийства Чихачева как убийства, совершенного в запальчивости и раздражении, ставших важнейшими проявлениями гнева и ненависти: «последняя

постепенно развивалась и созревала, дойдя, наконец, до такой степени, что стремление утолить её заглушило в человеке все остальные соображения.» [7, т. 1, с. 478-479]

Глубокий анализ понятий *намерения, умысла, запальчивости* и др. позволяет оратору выявить место каждого из элементов в составе преступления, анализируя разные формы совершения преступных действий.

Существенные свойства совершенного преступления убийства в запальчивости и раздражении выявляются в сравнении с убийством, задуманным задолго, заранее подготовленным и «хладнокровно совершенным», с одной стороны, и с убийством непреднамеренным, по несчастной случайности, в «драке», которая не предполагала долгой, заглушаемой и, наконец, прорвавшейся наружу злобы, «которая и привела к смерти неожиданной, никем не желанной» [8, т. 8, с. 504-505]

«Я никогда не сочувствовал...той жестокой чувствительности, благодаря которой у нас нередко исчезает из виду обвиняемый и дурное дело, им совершенное. Страсть многое объясняет, но ничего не оправдывает» – писал А.Ф.Кони в статье «Приёмы и задачи обвинения» [7, т. 1, с. 101]

Изучение и знание дела во всех подробностях, необходимые для построения обвинительной речи, в которой, наряду со строгим словом осуждения, уместно было, как считал А.Ф.Кони, «слово милости и снисхождения», определяло использование излюбленных его выразительных средств – синонимических повторов, противопоставлений, градаций [7, т. 1, с. 101]

Так, в деле об убийстве коллежского асессора Чихачева, помещик – одной из северных губерний, семейная жизнь которого сложилась неудачно, рассказывает о своих страданиях молодой, образованной девушке – сестре другого помещика, в семье которого был дружески принят. Жалость впечатлительной девушки перешла в любовь, которой Чихачёв, «*сладкоречивый неудачник*», по определению А.Ф.Кони, и воспользовался. Через какое-то время Чихачёв уговаривает девушку выйти замуж за местного земского деятеля, в котором та находит «*доверчивого, благородного и горячо любящего мужа, видящего в ней утешение и поддержку в своей тревожной, полной борьбы общественной деятельности*» [7, т. 1, с. 102]

Через семь лет спокойной жизни, когда муж стал говорить жене о непоколебимой вере в её любовь и чистоту, об огромном нравственном значении её для него, она, не имея больше сил скрывать от него правду, рассказала ему о своём прошлом.

Глубоко оскорблённый, терзаемый ревностью и подозрениями муж вместе с обезумевшей от страданий женой после долгих преследований и поисков Чихачёва вырвался в его квартиру и убил ударами кинжала, жене приказал стрелять из револьвера. После совершения преступления и муж и жена были преданы суду. «Глубокая дифференциация при оценке степени виновности каждого из обвиняемых также характерна для судебных речей А.Ф.Кони», – отмечал М.Л.Шифман [13, с. 92].

Выступая на крупнейших обвинительных процессах того времени, А.Ф.Кони неизменно повторял, что прокурор – это «говорящий публично судья», на обязанности которого лежит «сгруппировать и проверить всё избочливающее подсудимого, и, если подведённый им итог с необходимым и обязательным учётом всего говорящего в пользу обвиняемого создаст в нём убеждение виновности, заявить о том суду» [7, т. 1, с. 64].

В воспоминаниях «Из прошлого петербургской прокуратуры» А.Ф.Кони приводил слова знаменитого канцлера Дагессо, называвшего осуждение невинного *une calamite publique* (общественное бедствие). «Такое же бедствие, только менее громкое, но одинаково тяжёлое и далеко не всегда поправимое, вносящее скорбь, смущение и боль в жизнь человека и окружающих его, составляет неправильное привлечение к следствию в качестве обвиняемого,» – отмечал А.Ф.Кони [7, т. 2, с. 41-42].

Прокурор, по мнению А.Ф.Кони, должен шаг за шагом идти по пути, пройденному преступником, и, когда в нём появится «убеждение виновности последнего, заявить об этом суду без пафоса, негодования и преследования какой-либо иной цели, кроме правосудия» [7, т. 1, с. 64].

К спокойной сдержанности по отношению к личности подсудимого призывал оратор даже в тех случаях, «когда обвинитель глубоко убеждён в его виновности и возмущён его поступком, как отражением нравственной непригодности личности обвиняемого» [7, т. 1, с. 64].

А.Ф.Кони уделял особое внимание в своих обвинительных речах анализу мотивов преступления, побуждений, которыми руководствовался подсудимый.

Так, в речи по делу об убийстве Чихачёва А.Ф.Кони с помощью повторов, переходящих в градацию, показал процесс постепенного нарастания гнева и ненависти в душе подсудимого, оскорблённого обоснованной ревностью, что и привело его к преступлению. Жена подсудимого своим рассказом «подняла в его душе бурю, которую уже не могла утешить, и которая увлекла и её самое... К каждому воспоминанию о прошлых, счастливых минутах, к каждой ласке жены, должна была с этой минуты примешиваться мысль о лжи, об обмане, каждому порыву нежности примешиваться воспоминание, что эта же нежность могла принадлежать и другому, в конце концов всё сходится на чувстве негодования против Чихачёва», – писал оратор [7, т. 1, с. 486].

Тяжёлую душевную борьбу, сомнения и противоречия, мучившие подсудимого, А.Ф.Кони передаёт с помощью периодов, включающих антитезу. «Но человек исполнен противоречия, и рядом с порывами благородных и высоких чувств, рядом с великодушием, желанием раскаяния и жаждой правды гнездятся нередко разные мелкие побуждения, ложный стыд, желание отгородить себя от опасности, желание выторговать что-нибудь у судьбы, одним словом разные сделки с самим со-

бою...» [7, т. 1, с. 485]. «... Он весь отдался сомнениям...Перейдя от искренности к враждебному недоверию, начал видеть в жене не друга, а обманщика, колеблясь и видя в ней то жертву, то предателя» [7, т. 1, с. 487].

Обладея даром тонкого психологического проникновения и художественным мастерством, оратор в передаче характера и поведения жертвы преступления, использует также синонимические сопоставления и противопоставления: «это был человек слабый, без воли и энергии, любитель красоты, поклонник искусства и женщин. Это был, судя по общим отзывам, человек, безусловно, добрый и мягкий, снисходительный и робкий, деликатный и далеко не храбрый. Это был, очевидно, один из тех людей, которые по слабости воли умеют всего желать и ничего не умеют хотеть» [7, т. 1, с. 482-483].

А вот фрагмент речи А.Ф.Кони, в котором он говорил об уязвлённом самолюбии подсудимого-бывшего мирового посредника, председателя земской управы, мирового судьи, также построенный на контрасте: «Он-который на всех смотрел презрительно, у себя дома поставлен в фальшивое положение обманутого мужа, он, считавший всех идиотами-сам действует совершенно безрасудно; он, этот самовлюблённый гордец унижен, осмеян, обманут...» [7, т. 1, с. 494].

Этот же приём использован и далее, при описании психологического момента совершения убийства: «Где сознательно открывают нож, там не действуют тотчас же бессознательно» [7, т. 1, с. 504]. Объясняя мотив преступления, А.Ф.Кони прибегает к приёму *sermotinatio*, позволяющему зрительно ощущать создаваемые им образы.

Параллелизм синтаксических конструкций усиливают повторы и противопоставления: «Он весь отдался своему гневу: «Ты не хочешь мне дать удовлетворения как человек общества – я на тебя нападу как на зверя, беспощадно и с оружием в руках, ты не хочешь видеть дуло пистолета – я тебе дам отведать ножа; ты волей или не волей испортил мою жизнь – я у тебя отниму твою» [7, т. 1, с. 506]. Преступление готовилось в местном обществе, которое охарактеризовано оратором как «скудное новостями, богатое любопытством» [7, т. 1, с. 493].

При описании уездной провинциальной жизни используются, хотя и не часто, метафоры, сравнения: «Перед вами было дано чрезвычайно характеристическое показание доктора прав Лохвицкого, который, хваля вообще покойного, в конце, однако, прошёлся по сделанному им портрету кистью, погружённой в довольно мутные краски, рисующие Рыжова с непривлекательной и отчасти даже грязной стороны, но я думаю, что если взглядеться даже и в этот портрет поближе, то эти краски сотрутся и исчезнут» [7, т. 1, с. 336]. К образным средствам прибегает А.Ф.Кони при анализе свидетельских показаний или условий жизни участников сложившейся драмы, например, при описании уездной провинциальной жизни: «какая обширная канва для всевозможных рассказов, для вымыслов и

догадок»... [7, т. 1, с. 541]. Приведем другой пример: *«Известно, какой сон, какое вялое спокойствие царит в уголках так называемой провинции. История с её подробностями – самоубийством, вызовом, погоней была камнем, брошенным в стоячую воду, от которого все заколыхалось и пошли расходиться всё далее и далее круги, волнуя болотную тишь и гладь.»* [7, т. 1, с. 493].

Ненависть подсудимого к Чихачёву, достигшая предела, отражает яркое сравнение: *«Недостало только толчка, чтобы эта ненависть, прорвавшись гневной бурей, проявила себя каким-нибудь кровавым действием»* [7, т. 1, с. 499].

Метафоры в выступлениях А.Ф.Кони имеют оригинальную структуру, позволяющую создавать, наряду с другими риторическими приёмами, живые и реалистичные образы раскрываемых событий и характеров.

В речи «по делу об убийстве Чихачёва» метафора использована оратором при описании душевных мук жены подсудимого, страдающей от его ревности и подозрений, которые привели к трагической развязке: *«он подвергает её медленному мучению выпытывания признаний, так сказать, поджаривает на медленном нравственном огне»* [7, т. 1, с. 490]. Интересна метафора, используемая А.Ф.Кони в деле об убийстве Рыжова: *«защита» постарается искусной рукой подрезать корни обвинения и пересадить всё дело на почву защитительных соображений* [7, т. 1, с. 336].

Б.Б.Глинский писал: «Таким же блестящим оратором видим мы А.Ф.Кони и во всех остальных его речах, где нам приходится постоянно удивляться ему, то как глубокомысленному юристу, то как широкообразованному мыслителю, то как психологу, умеющему проникать в самые сокровенные тайники человеческого духа» [5, с. 104].

К числу речей, которые, по словам Б.Б.Глинского, «могли бы принести несомненную пользу тем молодым людям, которые бы пожелали посвятить свои силы судебной защите или обвинению», относятся и обвинительные речи «по делу об убийстве статского советника Рыжова», «по делу об убийстве Филиппа Штрама» и др., и с использованием известных риторических фигур. Так, в речи «по делу об убийстве статского советника Рыжова», служившего в министерстве государственных имуществ, контрастно обрисованы психологические портреты подсудимого – Шляхтина, *«неслужащего дворянина, проживающего без дела в деревне отца, не имеющего никакого общественного положения и жертвы – Рыжова, «человека глубоко честного и справедливого строгого как к себе, так и к другим, любящего правду»* [7, т. 1, с. 341,344].

Преступник и жертва противоположны по характеру, жизненным целям: *«один ничего не делающий всю жизнь, другой трудящийся, деятельный, один легко относится к обязательствам, другой же во всей строгости, сурово и резко – эти люди сошлись на время ввиду разных целей, причем одному хотелось нравственно спасти другого, вы-*

звать его к жизни, дать ему деятельность, другому занять известное место в обществе» [7, т. 1, с. 345].

Вдова Рыжова, которой Шляхтин приходился братом, оказалась в тяжёлом положении перед страшным выбором. Её душевное состояние передают противопоставления: *«Она должна или признать, что её брат был прав, и тем показать, что муж её сделал что-то очень дурное. Или же сказать всё, как было, а это может быть гибельно для брата. Ей представляется её жёсткой судьбой на выбор – или молчаливое согласие на опорение памяти покойного, любимого, невинного мужа, чем, может быть, будет куплено спасение брата, или же тяжкое служение правде, которое, не возвращая ей мужа, должно подвести брата под справедливую кару»* [7, т. 1, с. 336-337].

Мастерство ораторской речи А.Ф.Кони с особой силой проявляется в заключениях его обвинительных речей, глубоко поучительных, написанных живым и образным языком. Заключения А.Ф.Кони органически связаны с его обвинительными речами, составляя с ними стройное и гармоничное целое. «Заключительная часть любой его речи немногословна, строго логична, вытекает из обстоятельств рассмотренного дела, завершает круг идей и мыслей, проходящих красной нитью через всю речь – от начала до конца.» – писал проф. Б.И.Сыромятников [12, с. 90].

Заключительные части выступлений А.Ф.Кони, отличавшиеся от заключений других судебных ораторов печатались в газетах из-за огромного интереса к ним со стороны публики («в виде исключения целиком» – писал Б.Б.Глинский, «Ясное, строго-логическое, изящное и вполне доступное изложение запутанной юридической постановки, в связи со строгим, неуклонным следованием высоким принципам судебных уставов, гуманности и равноправности, составляют отличительные черты и силу этих заключений» [4, с. 105].

В лаконичных и логически построенных заключениях используются все излюбленные А.Ф.Кони риторические приёмы. Например, в заключении по делу об убийстве Рыжова обвинитель завершает речь словами, обращёнными к детям убитого. Слова оратора, вызванные впечатлением горя осиротевшей семьи, обращены к тому времени, когда «безвременное сиротство скажется на них особенно тяжело: *«дети, в жизни много зла, но бывает и справедливость, и человек, который причинил вам столько несчастья, уже искупил свою вину»* [7, т. 1, с. 353].

Обвинительная речь А.Ф.Кони в процессе по делу об убийстве Ф.Штрама заканчивалась словами: *«Невольная свидетельница злодеяния своего сына, забитая нуждой и жизнью, она сделалась укрывательницей его действий потому, что не могла найти в себе силы изобличить его... Трепещущие, бессильные руки матери вынуждены были скрыть следы преступления сына потому, что сердце матери по праву, данное ей природой, укрывало самого преступника. Поэтому вы, господа присяжные, поступите не только милостиво, но и*

справедливо, если скажете, что она заслуживает снисхождения». Приговором присяжных заседателей в процессе по этому делу подсудимая, обвиняемая в укрывательстве сына-убийцы, была признана заслуживающей снисхождения [7, т. 1, с. 374].

В заключительной части «по делу об убийстве Чихачёва» А.Ф.Кони, возвращаясь к сложной и противоречивой, вместе с тем не бесполезной для общества личности подсудимого, говорит: *«подсудимому, стоявшему на видной ступени в обществе, умевшему быть полезным деятелем и слугой общественных интересов, много было дано. Но кому много дано, с того много и спросится, и я думаю, что ваш приговор докажет, что с него спрашивается много»* [7, т. 1, с. 507].

Глубоко проникая в психологию человека, совершившего преступление, А.Ф.Кони видел в нём не отвлечённую фигуру, а «душу живую», нуждающуюся в снисхождении. Однако он всегда был непримирим к тем, кто сознательно нарушал закон. Обвинитель настаивал на строгом приговоре, особенно в тех случаях, когда подсудимый использовал своё видное положение в обществе.

Весьма поучительны слова А.Ф.Кони «по делу В.Протопопова», «кандидата бесправия», земского начальника, злоупотреблявшего своим служебным положением и нарушившего важные для Кони законы нравственности и справедливости, у которого гнев заменял здравый рассудок.

Вынося Протопопову обвинительный приговор, на отмене которого настаивал подсудимый, ссылаясь «на свои университетские годы», А.Ф.Кони подчеркивает: *«Студент обязан выносить из университета не один багаж систематизированных сведений, но и нравственные заветы, которые черпаются в источнике добра, правды и серьезного знания, называемого наукой».* А.Ф.Кони, верный заветам справедливости и уважения к человеческому достоинству, заканчивает свою речь словами *«Его следует посадить за борт и когда он, предавшись частной жизни, сольётся с массой людей, не имеющих никакой власти, он*

взглянет на последнюю снизу-вверх и вероятно пойдёт, как дурно для других и опасно для себя распорядился он той властью, которая была ему с доверием дана» [7, т. 1, с. 541-543].

Обвинительные речи А.Ф.Кони, «истинного апостола человечности и деятельной любви», по признанию тех, кто его знал, были полны высокого достоинства, нравственности и огромного художественного мастерства. Судебные речи оратора, в которых с полной силой проявлялись его призвание «публично говорящего судьи» и «служителя справедливости», его верность девизу «спешить делать добро людям», были и остаются непревзойденными как по форме, так и содержанию образцами ораторского искусства, а сам А.Ф.Кони – судебным оратором, наиболее близким к идеалу судебного красноречия.

Список литературы

1. Амелин А. Предисловие // Кони А.Ф. Закон и справедливость. Москва, 2013.
2. Арсеньев К.К. Русское судебное красноречие // Вестник Европы. Санкт-Петербург, 1888.
3. Брокгауз Ф., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Санкт-Петербург, 1895, том XV.
4. Высоцкий С.В. Кони А.Ф., Москва, 1988.
5. Глинский Б.Б. Русское судебное красноречие. Санкт-Петербург, 1897.
6. Грунзберг С. «Рыцарь права» // Известия, 18 сентября 1927 год.
7. Кони А.Ф. Избранные произведения в двух томах. Москва, 1958.
8. Кони А.Ф. Собрание сочинений в восьми томах. Москва, 1967.
9. Кони А.Ф. Закон и справедливость. Судебные речи и статьи. Москва, 2013.
10. Полянский Н.Н., Сыромятников Б.И. На службе праву. Москва, 1928.
11. Сергеич П. (П.С. Пороховщиков) Искусство речи на суде. Санкт-Петербург, 1910.
12. Смолярук В.И. Кони и его окружение. (очерки) Москва, 1990.
13. Шифман М.Л. Речь прокурора. Москва, 1960.